

ПЕРВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНЯ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ И СОЗДАНИЕ СТРЕЛЕКОВО- КАВАЛЕРИЙСКИХ ОТРЯДОВ

Толипова Д. Г.

Ташкентский государственный университет
узбекского языка и литературы им А.Навоий.
100100, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Юсуф Хос
Ходжиб, 103-дом

<https://www.doi.org/10.37547/ejsspc-v03-i03-p1-03>

ARTICLE INFO

Received: 24th February 2023

Accepted: 02nd March 2023

Online: 03rd March 2023

KEY WORDS

Культура, конь,
межкультурная
коммуникация, лакуны,
типология лакун, понимание.

ABSTRACT

В данной статье рассмотрены виды и классификации лакун. Каждый из рассмотренных видов и классификации используется для описания расхождений между языками и культурами в определенном аспекте. Однако на современном этапе возникла необходимость создания единой номенклатуры понятий в этой междисциплинарной области. Многие отечественные и зарубежные исследователи в качестве общеупотребительного используют термин «лакуна» для обозначения общих расхождений в языках и культурах. Для упорядочения терминологии при рассмотрении расхождений в языках и в культурах на разных уровнях мы используем термин «лакуна», позволяющий анализировать несовпадения и фиксировать национально-культурную специфику контактирующих языков и культур.

Источником лакун являются смысловые различия, выявляемые в ходе коммуникации представителей различных культур, картин мира, мировоззрений, ценностей. Лакуны являются сопутствующим фактором процесса культурной идентификации и ее обратной стороной. Они выступают источником и двигателем герменевтического процесса, так как побуждают субъекта познания к преодолению информационного вакуума. Так, познавательными источниками лакунарности являются как сами научные проблемы, так и реальные проблемы, ставшие предметом изучения. Например, незнание

природы теплоты служило источником лакун, которые заполнялись научными и квазинаучными предположениями. Теория теплорода замещала незнание в этой области, компенсировала лакуну, однако не давала реального результата. Однако лакуна, если она осознана, должна быть замещена, компенсирована, независимо от того, существуют ли реальные условия для ее познания и элиминирования. Поэтому, если наука не в состоянии заполнить познавательную лакуну, то она будет заполнена псевдонаучным способом.

На протяжении многих веков лошадь служила основным транспортным средством и основным рабочим животным в сельском хозяйстве. Также в военное время для армии требовалось много лошадей. Выражение лошади по-русски - лошадь, что принято считать "однокопытным травоядным, крупным млекопитающим, рабочим животным", причем признано специалистами, что слово происходит из тюркских языков и вошло в русский язык за несколько лет до правления монголов. По-татарски алаша — чипор, по-болгарски и чувашски — лаша — лошадь. В этом смысле этимология слова лошадь восходит к сочетанию алаша (алача - олача - ола-була) + существительное, что означает пятнистый конь. В данной статье мы предоставили лакуны в русском языке связанные с лошадьми. Это следующие слова-лакуны. **Жеребец** - самец лошади (в просторечии) конём. **Айгир** - эркак от. **Кобыла** - самка. **Бия** - вояга етган урғочи от (туққани ва бўғози). Взрослая самка лошади (родившая или беременная кобыла). **Мерин** - кастрированный жеребец.

Байтал - урғочи от. "қисир қолган урғочи от", "неоплодотворенная, бесплодная лошадь". Бу сўз асли қадимги туркий тилидаги "уоуї" маъносини англатган "baž" феълининг "bay" шаклига (ЭСТЯ, II, 35) "(i)t" ортирма қўшимчасини ва кучайтириш маъносини ифодаловчи "а" қўшимчасини қўшиб ҳосил қилинган шаклидан "I" қўшимчаси билан ясалган. А.М. Шербак "байтал" сўзининг этимологиясини ноаниқ деб айтиб, бу сўзни қавслар ичида "бай-та-л" тарзида уч қисимга ажратиб, "бай" қисмини исм, "та" қисмини феъл ясовчи қўшимча, "л" қисмини от ясовчи қўшимча дейди (ИРЛТЯ, 89)¹ Кобыла. Это слово образовано от древнетюркского языка "уоуї", которое изначально форма глагола «baž» изменилось на «bay», также добавлением суффикса «(i)t» формы и суффикса «а» и к образованной форме добавлением суффикса «I» (ЭСТЯ, II, 35). А.М. Щербак говорит, что этимология слова «байтал» неясна, и делит это слово на три части в скобках в стиле «бай-та-л», говоря, что часть «бай» является существительным, часть «та» — суффикс, образующий глагол, а часть "л" — суффикс, образующий имя существительное (ИРЛТЯ, 89). **Бия** - вояга етган урғочи от (туққани ва бўғози). Взрослая самка лошади (родившая или беременная кобыла). **Кулун** - отнинг бир ешгача булган боласи. Жеребёнок не достигший одного года. **Той** - отнинг

¹ Историческое развитие лексики тюркских языков. - М., 1962.

бир ешдан икки ешгача булган боласи. Қадимги туркий тилда ҳам шундай маънони англатаган бу от асли “тай” тарзида талаффуз қилинган. Это имя, имеющее такое же значение в старом турецком языке, первоначально произносилось в стиле «тай». (Девон, III, 173) Жеребенок лошади в возрасте от одного до двух лет. **Дўнон** – уч ешга тулиб, тўрт ёшга ўтган от ёки туя. Лошадь или верблюд в возрасте от трех до четырех лет. **Байир** – қўлга ургатилган хайвон (асосан от). Прирученное, одамашниванные животные (в основном лошадь). **Булон** – ёввойи от. Дикая лошадь. **Тулпор** – наслдор, чопқир, учқир от. Поролистая лошадь. **Арғумоқ** – зотли чопқир отларга берилган умумий ном. Бу сўз қадимги туркий тилдаги “каттта тезлик билан югур” маъносини англатган арғы – феълинг (ЭСТЯ, 1, 172, КРС, 66)² ўзбек тилида сўз бошланишдаги **а** унглиси **а**: унлисига, қ ундоши олдидаги **а** унлиси **а*** унлисига алмашган: **арғу+ мақ= арғумақ** – **а*рғумақ**. Общее название чистокровных лошадей. Это слово в древнетюркском языке означает “бежать с большой скоростью”, арғы – глагол (ЭСТЯ, 1, 172, КРС, 66) в узбекском языке, гласный “а” в начале слова изменился на продолговатую гласную “а:”, а гласный “а” которая стоит перед согласной “қ” на гласную “а*”: arg'u+ maq= argumaq – a*rguma:q. **Қирчанғи** – лошадь, которая много лет участвовала на скачках, а из-за преклонного возраста начали запрягать в телегу, использовали для перевозки грузов (5.301). **Йилқи** – табун лошадей; Это существительное образовано от древнетюркского глагола «йыл», означающего «собираться вместе», с суффиксом «қы». Первоначально это название означало «животные, свободно бродящие по широкому лугу»; произошло сужение значения и стало означать «табун лошадей». Стадо лошадей; лошади (2.269). **Уюр** – название стадо, где один самец и стадо лошадей самок (4.313). **Таллон** – двенадцатилетняя лошадь. **Яйдоқ** – эгар-жабдуксиз, яланғоч от. Бу сифат қадимги туркий тилдаги “tarqat”, “холи қил” маъносини англатган “уау” феълнинг “i”ning (ПДП, 383; DS, 226) kuchaytirish ma'nosini ifodalovchi “la” qo'shimchasi bilan qosil qilingan shakliga (ЭСТЯ, IV, 79) “q” qo'shimchasini qo'shib yasalgan; keyinchalik “l” undoshi “d” undoshiga, “q” undoshi oldidagi “a” unlisi “â” unlisiga, birinchi bo'g'indagi “a” unlisi “ä” unlisiga almashgan: (yau- + la = yaula-) + q = yaulaq > yaudaq > yaudâq > yäydâq. Bu ot yäydâv shaklida qam ishlatiladi; bunda “q” undoshi “v” undoshiga almashadi: yäydâq > yäydâv (UTIL, II, 476).

Это прилагательное является формой глагола «уау», означающего «раздавать», «отпускать» в древнетюркском языке (ПДП, 383; ДС, 226) с суффиксом «la», выражающим значение укрепления (ЭСТЯ, IV, 79) производится добавлением суффикса «q»; позже согласная «l» сменилась на согласную «d», гласная «a» перед согласной «ц» сменилась на продолговатую гласную «а», гласную «а» в первом слоге сменилась на продолговатую гласную «а»: (yau- + la = yaula-) + q = yaulaq > yaudaq > yaudâq > yaudâq. Это существительное используется в форме yäydâv; при этом согласная q меняется на согласную v: yäydâq > yäydâv (UTIL, II, 476). **Қашқа** – от ёки мол пешонасидаги оқ жой, оқ нишона, шундай нишонали от, мол. Қадимгий туркий тилда ҳам шу маънони англатган бу сўз, асли “қашға” тарзида талаффуз қилинган бўлиб³ эски ўзбек тилидаги

² К.К. Юдахин киргизско-русский словарь. - М., 1965.

³ Древнетюркский словарь. Лгр.: 1969

“Ғ” ундоши “қ” ундошига алмашган⁴. Белое пятно на лбу лошади или крупного рогатого скота, белая отметина, лошадь с такой отметиной или крупный рогатый скот. Это слово, имевшее такое же значение в древнетюркском языке, первоначально произносилось в стиле «касга», а согласная «г» в староузбекском языке была заменена согласной «к». **Кулон** – отдан кичикроқ, эшакдан каттароқ, отдан кўра кўпроқ эшакка ўхшаб кетадиган ёввойи ҳайвон. Қадимги туркий тилда ҳам шундай маънони англатган бу от асли “кулан” тарзида талаффуз қилинган (Девон,1, 392; ДС,465)⁵. Дикое животное меньше лошади, крупнее осла, больше похоже на осла, чем на лошадь. Это существительное, имевшее такое же значение в старотюркском языке, первоначально произносилось в стиле «кулан». **Ғўнон** – икки яшар айғир ёки кўчқор. **«Чобир»** — лошадь, которая имеет низкую скорость и вообще плохой породы. Его также в основном используют в сельскохозяйственных работах. Так любители лошадей из Булунгура различают «чобир» и «кирчанги». Лошадь до двух лет называют **«кулун»**, **«той»** с двух до трех лет, **«гунон»** с трех до четырех лет, а **«дўнон»** с четырех до пяти лет. **«От»** станет лошадью в возрасте пяти лет⁶. С незапамятных времен существует своего рода родство между лошадьми и людьми. Они отличаются от других животных своей пронизательностью и острым умом. И поэтому о лошади много написано в художественной литературе. И в Хадисе Шариф тоже сказано: «Учите своих детей ездить верхом».

В заключении мы можем сделать вывод, в узбекском народе уделяют большое внимание коню, и это является причиной появления слов лакун в русском языке относящиеся к теме коня. Верховая езда восходит к далекому прошлому нашего народа, и наш народ всегда чтит всадников. Первым фактором появления на поле истории тюрков с идеологией мирового могущества была не духовная, а военная мощь. Первым элементом, который выделяется в материальной сфере, является лошадь. По сути, первым применением коня в качестве средства ведения войны и созданием стрелеково-кавалерийских отрядов было создание тюрков в оазисах Средней Азии. После этого их военные преимущества были полностью обеспечены. На самом деле турки первыми изобрели шорно-седельные изделия, стремена и уздечки.

В то же время создание костюмов для скачки, ремней и обуви, предназначенных для кавалерии, также связано с тюрками. К этому времени они использовали длинный меч. Похоже, конь и оружие увеличили военную мощь тюрков и вошли в притязания на мировое господство.

Вот почему средневековые источники описывали их так: «Они появляются внезапно, как ураган, и мгновенно исчезают, как птицы». Сведения о лошадях, занимающих важное место в жизни тюрков, можно найти в историях и былинах, орхунских писаниях и различных повествованиях.⁷

⁴ Юдакин К. К. Киргизско-русский словарь. М.: 1965

⁵ Махмуд Қошғарий. Девону луғотит турк. I-III томлари; Индекс. – Тошкент. 1960-1967.

⁶ А.Суюнов. «От хақида хақиқат», “Hurriyat” gazetasidan olindi (2008). <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/oila-va-jamiyat/anvar-suyunov-ot-haqida-haqiqat>

⁷ Улжаева Ш. “Отлар қадимдан туркий халқларнинг йўлдоши бўлганми?” <http://uzbekny.tv/archives/2215>

References:

1. А.Суюнов. «От хақида хақиқат», “Hurriyat” gazetasidan olindi (2008).
2. Древнетюрский словарь. Лгр.: 1969
3. Юдакин К. К. Киргизско-русский словарь. М.: 1965
4. Махмуд Қошғарий. Девону луғотит турк. I-III томлари; Индекс. – Тошкент. 1960-1967.
5. К.К. Юдахин киргизско-русский словарь. - М., 1965.
6. Улжаева Ш. “Отлар қадимдан туркий халқларнинг йўлдоши бўлганми?”
7. Историческое развитие лексики тюркских языков. - М., 1962.